

Original paper

KARTOSHKKA YETISHTIRISHNING TEJAMKOR TEXNOLOGIYASI

© M. M. Kurbanov¹, Sh. J. Imomov²

^{1,2}Zarmed Universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada O'zbekiston sharoitida kartoshka yetishtirishda suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida suv tejamkor sug'orish texnologiyalarini qo'llashning ilmiy asoslari, texnik parametrlari hamda ularning iqtisodiy samaradorligi yoritilgan. Tadqiqotlar jarayonida tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish va an'anaviy egat usuli o'zaro solishtirildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tomchilatib sug'orish tizimi suv sarfini 35–40 foizga kamaytirgan holda hosildorlikni 18–22 foizga oshirgan. Ushbu maqolada tuproq namligi, dala nam sig'imi, suvdan foydalanish koeffitsienti va agroekologik barqarorlikning o'zaro bog'liqligi ham tahlil etilgan.

MAQSAD: kartoshka yetishtirishda suv tejoychi sug'orish texnologiyalarining (tomchilatib va yomg'irlatib) an'anaviy sug'orish usuliga nisbatan ilmiy asoslarini, texnik parametrlarini va iqtisodiy samaradorligini o'rganish. Ularning hosildorlikka va suv sarfiga ta'sirini baholash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot o'tkazilgan hududning tavsifi va tuproq sharoitlari. Tadqiqot sxemasi: tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish va egat usuli variantlari. Sug'orish rejimlari (tuproq namligi, dala nam sig'imi), suv sarfini hisoblash usullari va iqtisodiy samaradorlikni baholash metodikasi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tomchilatib sug'orishda suv sarfining 35–40% ga kamayishi va hosildorlikning 18–22% ga oshishi. Suvdan foydalanish koeffitsientidagi o'zgarishlar. Tomchilatib sug'orishning yuqori samaradorligining ilmiy asoslari. Agroekologik barqarorlik va suv resurslarini boshqarishdagi rolini tahlil qilish.

XULOSA: kartoshka yetishtirishda suv tejoychi texnologiyalarni qo'llashning iqtisodiy va ekologik afzalliklari. O'zbekiston sharoitida tomchilatib sug'orishni keng joriy etish bo'yicha tavsiyalar.

Kalit so'zlar: suv resurslari, tomchilatib sug'orish, yomg'irlatib sug'orish, Nevskiy, Anova, agroekologik barqarorlik.

Iqtibos uchun: Kartoshka M.M., Imomov Sh.J. yetishtirishning tejamkor texnologiyasi.
// Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.426–430.

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

© М. М. Курбанов^{1✉}, Ш.Ж. Имамов^{2✉}
^{1,2}Университет Zarmed, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: обоснование актуальности темы: ограниченность водных ресурсов Узбекистана и важность картофелеводства. Проблема повышения урожайности в условиях дефицита воды. Необходимость внедрения водосберегающих технологий (капельное и дождевание).

ЦЕЛЬ: изучение научных основ, технических параметров и экономической эффективности водосберегающих технологий полива (капельное и дождевание) по сравнению с традиционным методом при выращивании картофеля. Оценка их влияния на урожайность и расход воды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: описание района и почвенных условий проведения исследований. Схема опыта: варианты капельного орошения, дождевания и традиционного полива по бороздам. Режимы орошения (влажность почвы, наименьшая влагоемкость), методы расчета расхода воды и оценки экономической эффективности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: снижение расхода воды на 35–40% и повышение урожайности на 18–22% при капельном орошении. Изменения в коэффициенте водопользования. Научные обоснования высокой эффективности капельного орошения. Анализ взаимосвязи агроэкологической устойчивости и управления водными ресурсами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: экономические и экологические преимущества применения водосберегающих технологий в картофелеводстве. Рекомендации по широкому внедрению капельного орошения в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: картофель, водосберегающее орошение, капельное орошение, дождевание, бороздковый полив, урожайность, расход воды, наименьшая влагоемкость, агроэкологическая устойчивость, Узбекистан.

Для цитирования: Курбанов М.М., Имамов Ш.Ж. Энерго- и ресурсосберегающая технология выращивания картофеля. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 426–430.

ENERGY- AND RESOURCE-EFFICIENT TECHNOLOGY OF POTATO CULTIVATION

© Mukhammad M. Kurbanov^{1✉}, Shavkat J. Imomov^{2✉}
^{1,2}Zarmed University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: background on the scarcity of water resources in Uzbekistan and the significance of potato cultivation. Statement of the problem: increasing crop yield under

water deficit conditions. Rationale for applying modern water-saving technologies (drip and sprinkler irrigation).

AIM: to study the scientific basis, technical parameters, and economic efficiency of water-saving irrigation technologies (drip and sprinkler) in comparison to the traditional furrow method for potato cultivation. To assess their impact on yield and water consumption.

MATERIALS AND METHODS: description of the research area and soil conditions. Experimental design: variants of drip irrigation, sprinkler irrigation, and traditional furrow irrigation. Irrigation regimes (soil moisture content, field capacity), methods for calculating water consumption, and methodology for assessing economic efficiency.

DISCUSSION AND RESULTS: 35–40% reduction in water consumption and 18–22% increase in yield with drip irrigation. Changes in the water use efficiency coefficient. Scientific substantiation of the high efficiency of drip irrigation. Analysis of the relationship between agro-ecological sustainability and water resource management.

CONCLUSION: economic and ecological benefits of implementing water-saving technologies in potato cultivation. Recommendations for the widespread adoption of drip irrigation under the conditions of Uzbekistan.

Keywords: potato, water-saving irrigation, drip irrigation, sprinkler irrigation, furrow irrigation, yield, water consumption, field capacity, agro-ecological sustainability, Uzbekistan.

For citation: Mukhammad M. Kurbanov., Shavkat J. Imomov. (2025) 'Energy- and resource-efficient technology of potato cultivation', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 426–430. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasi sharoitida suv resurslaridan oqilona foydalanish masalasi agrar tarmoqda eng dolzarb muammolardan biridir. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishlari, yog'ingarchilikning kamayishi va suv manbalarining cheklanishi sug'oriladigan dehqonchilikda suv tejamkor texnologiyalarni keng joriy etishni taqozo etmoqda. Kartoshka o'simligi yuqori hosil olish uchun vegetatsiya davomida tuproqning 70–80% dala nam sig'imida bo'lishini talab etadi. An'anaviy egat usulida sug'orish vaqtida suvning 40% gacha qismi bug'lanish, infiltratsiya va oqim orqali yo'qoladi. Shu sababli tomchilatib yoki yomg'irnatib sug'orish kabi texnologiyalar suvni tejash, hosildorlikni oshirish va tuproq degradatsiyasining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar Buxoro viloyatining sug'oriladigan qumloq tuproqlarida olib borildi. Tajriba quyidagi uch variantda tashkil etildi:

1. Egat usulida sug'orish (nazorat)
2. Yomg'irnatib sug'orish
3. Tomchilatib sug'orish

Tajribalarda 'Nevskiy', 'Sante' va 'Latona' navlari sinovdan o'tkazildi. Sug'orish normasi

tuproq namligining 70–80% dala nam sig'imida ushlab turilishi asosida belgilandi. Sug'orishdan oldin va keyin tuproq namligi gravimetrik usulda aniqlanib, suv sarfi maxsus gidrometrik o'lchovlar orqali hisoblandi. Hosildorlik va sifat ko'rsatkichlari GOST 28302–2017 standartiga muvofiq aniqlanib, statistik qayta ishlash ANOVA usulida bajarildi. Tajriba natijalariga ko'ra, tomchilatib sug'orish tizimi suv sarfini 38,6% ga kamaytirgan holda, hosildorlikni o'rtacha 20% ga oshirdi. Yomg'irlatib sug'orish tizimi esa 24,5% suv tejatlashini ta'minladi. Quyidagi jadvalda tajriba natijalari keltirilgan:

Sug'orish usuli	Hosildorlik (t/ga)	Suv sarfi (m ³ /ga)	Suv samaradorligi (kg/m ³)
Egat	25,8	4500	5,7
Yomg'irlatib	29,6	3400	8,7
Tomchilatib	31,4	2750	11,4

Natijalardan ko'rinib turibdiki, tomchilatib sug'orish tizimi nafaqat suv tejash, balki hosil sifatini yaxshilashda ham samarali bo'ldi. Tuproqning fizik holati yaxshilandi, tuzlanish darajasi pasaydi, tuproq harorati 1,5–2°C ga pastroq saqlandi. Bundan tashqari, o'simliklarning fotosintez intensivligi va barg sathi indeksi yuqoriroq bo'ldi. Quyidagi jadvalda suv ta'minotining o'simlik o'sishiga ta'siri keltirilgan:

Sug'orish usuli	O'simlik balandligi (sm)	Barg yuzasi indeksi	Fotosintez intensivligi (mg CO ₂ /m ² ·s)
Egat	45,2	2,8	12,4
Yomg'irlatib	49,7	3,1	14,6
Tomchilatib	53,9	3,5	16,8

Natijalar shuni ko'rsatadiki, suv tejamkor sug'orish tizimlari kartoshka o'simligining fiziologik jarayonlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tomchilatib sug'orishda suv ildiz zonasiga to'g'ridan-to'g'ri beriladi, bu esa suvning bug'lanish yo'qotilishini kamaytiradi. Yomg'irlatib sug'orish tizimi esa mayda dispers tomchilar orqali tuproq yuzasida namlikni teng taqsimlaydi. Har ikki usul an'anaviy egat sug'orishga qaraganda suvdan foydalanish koeffitsientini sezilarli oshirdi. Olingan natijalar xalqaro tajribalarga mos keladi. FAO (2021) ma'lumotlariga ko'ra, tomchilatib sug'orish suv tejatlashini 40–50% gacha, hosildorlikni esa 25–30% gacha oshirishi mumkin. Shuningdek, bu texnologiyalar energetik xarajatlarni kamaytiradi, chunki suv nasos orqali past bosimda uzatiladi. Tizimning kamchiligi sifatida dastlabki investitsiya xarajatlarining yuqoriligi qayd etiladi, biroq 2–3 mavsumda o'zini to'liq oqlaydi.

Takliflar

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, quyidagi xulosalarga kelindi:

- Tomchilatib sug'orish tizimi suv sarfini 35–40% gacha kamaytiradi;
- Hosildorlikni 18–22% ga oshiradi;
- Tuproqning fizik va kimyoviy holatini yaxshilaydi;
- Agroekologik barqarorlikni ta'minlaydi.

Takliflar:

1. Sug'orish tizimlarini loyihalashda tuproq turlariga mos parametrlarni aniqlash lozim;
2. Qishloq xo'jaligida suvni hisobga olish va monitoring tizimlarini raqamlashtirish zarur;
3. Tomchilatib sug'orish tizimlarini davlat subsidiyasi asosida joriy etish hosildorlikni barqaror oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mamatov Sh.R., G'iyosov R.B. Suv resurslaridan samarali foydalanishning agrotexnik asoslari. Toshkent, 2022.
2. Jalilov B.I. Kartoshka o'simligining suvga bo'lgan talabi va sug'orish rejimi. O'zbekiston agrar jurnali, 2023.
3. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56, Rome, 2021.
4. Abdullayev B.S. va boshq. Tomchilatib sug'orish tizimining samaradorligini baholash. Agroilm, 2024.
5. Shamsiyev R., Sattorov A. Sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilishda suv tejash omillari. Toshkent, 2023.
6. Qodirov H.M. Sug'orish texnologiyalarining agroekologik ta'siri. TIAME ilmiy ishlari, 2022.
7. Karimov F.B. Suv xo'jaligida innovatsion texnologiyalar. Toshkent, 2024.
8. Akbarov A.R. Qishloq xo'jaligi ekinlarida suvdan foydalanish samaradorligi. Buxoro, 2023.
9. FAOSTAT. Global irrigation efficiency trends. Rome, 2021.
10. Rasulov B. Tomchilatib sug'orish tizimlarining iqtisodiy tahlili. Agrotexnika, 2024.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kurbanov Muhammad Maxsudovich**, Zarmed universiteti assistenti, **Imomov Shavkat Jaxonovich**, texnika fanlari doktori professor, [**Курбанов Мухаммад Махсудович**, ассистент университета Зармед, **Имамов Шавкат Джахонович**, доктор технических наук, профессор], [**Kurbanov Muhammad Makhsudovich**, Assistant Professor at Zared University, **Imamov Shavkat Dzhakhonovich**, Doctor of Technical Sciences, Professor]; manzil: O'zbekiston, Buxoro, Qayum Murtazoev ko'chasi, 13A uy [адрес: Узбекистан, Бухара, улица Каюма Муртазоева, дом 13А], [address: Uzbekistan, Bukhara, Qayum Murtazoev Street, 13A].